

Capacitação Empreendedora por Meio da Estruturação de Programas de Pré-Incubação

Autor 1 – Julia Vitória Valentim Gomes da Silva – 7º período – BICT (Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista PIBEC 06/2025 – julia.silva38@estudante.ufla.br

Autor 2 – Raíssa Bárbara Nunes Moraes Andrade – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *co-orientadora* - raissa_andrade@ufla.br

Autor 3 – Leonilson Kiyoshi Sato de Herval – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– *orientador* – e-mail - leonilson.herval@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso.

Resumo

O fomento da cultura empreendedora nas universidades impulsiona a inovação e o desenvolvimento regional. Contudo, muitas ideias inovadoras não prosseguem por falta de um incentivo inicial. Neste contexto, objetiva-se descrever a estruturação e realização de um programa de pré-incubação para capacitar empreendedores e validar modelos de negócio em fase inicial. No âmbito do projeto, busca-se entender, organizar e registrar o programa no IpêTech - Paraíso para, a partir disso, testar melhorias que facilitem a rotina da equipe. A metodologia inicia-se com a organização da base de trabalho, levantamento de contatos e leitura de materiais existentes para um entendimento preliminar. Em seguida, aprofunda-se a compreensão por meio de conversas e observação direta das atividades, registrando tudo em diário e planilha. Com os dados, o processo é transformado em um desenho visual de etapas, uma tabela de responsabilidades e checklists para os momentos mais importantes. Após validar o mapeamento, identificam-se oportunidades com formulários de sugestão e análise das anotações, escolhendo de duas a três melhorias para teste, como modelos de mensagens ou formulários diretos, para avaliar seu impacto prático. O projeto conclui na entrega de um relatório, do processo atualizado e de guia rápido, esperando criar um caminho funcional com menos esperas e mais participação. Como resultado, o projeto avalia o impacto prático de melhorias de baixa dificuldade aplicadas na rotina do programa. Os resultados concretos se consolidam em três entregas principais: 1) um relatório final que documenta o diagnóstico e a análise; 2) um desenho de processo atualizado (fluxograma) que serve como mapa visual da operação; e 3) um guia rápido para facilitar a execução das etapas pela equipe. Espera-se que a aplicação destes materiais resulte em um caminho de pré-incubação mais funcional e visível. Conclui-se que a estruturação metodológica e os registros são essenciais para fortalecer o ecossistema empreendedor. Ao mapear, organizar e otimizar o fluxo de trabalho do Ipê-Tech - Paraíso, o projeto atinge seu objetivo, capacitando empreendedores e validando negócios em fase inicial. Um processo documentado contribui diretamente para o fomento da cultura de inovação, oferecendo suporte estruturado para que mais ideias inovadoras tenham continuidade e, assim, colaborando para o desenvolvimento regional.

Palavras-Chave: Pré-incubação; Ecosistema de inovação; Inovação; Empreendedorismo; IpêTech - Paraíso.

Instituição de Fomento: Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Lavras (PIBEC 06/2025 – UFLA).

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura (PIBEC 06/2025 – UFLA) pelo fomento.